

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ISSN 2348-7119

(بیو-جس-سی-کیئرلسٹ جرنل)

عصری ادب اور نئی نسل کا ترجمان

سہ ماہی مژگان کولکاتا

اپریل ۲۰۲۲ء تا ستمبر ۲۰۲۲ء

جلد: ۲۳ شماره: ۶۹-۷۰، قیمت: ۱۵۰/روپے

سرپرست اعلیٰ
اللہ تبارک و تعالیٰ

مجلس مشاورت

پروفیسر رئیس انور، پروفیسر شہناز نبی، پروفیسر معین الدین جینا بڑے
پروفیسر شہپر رسول، پروفیسر انور پاشا، پروفیسر کوثر مظہری،
خالد عبادی، ڈاکٹر سنجر ہلال بھارتی، محمد غالب نشتر

مدیر اعزازی

ڈاکٹر نوشاد مومن

رابطہ

21BC، علیم الدین اسٹریٹ، دوسری منزل، کولکاتا-۱۶

احمدولا، ج 85، توپساروڈ، کولکاتا-۳۹

موبائل: +919830126311

ای میل

naushadmomin@rediffmail.com

mizgaanpublications@gmail.com

فہرست

۵	نوشاد مومن	مضرب	• ادارہ
۱۰	شمس الرحمن فاروقی	ادبی تحقیق کے تقاضے	• شعور و ادارہ (مضامین)
۲۳	پروفیسر شارب ردو لوی	جدید ادب اور اس کے مسائل	
۲۶	ڈاکٹر سبین مرزا	ادب کی سماجیات	
۳۰	سہیل ارشد	مشرقی تائیدیت	
۳۴	ڈاکٹر الیاس احمد خواجہ پوری	کرناٹک میں اردو نظم	
۴۲	سراج انور میراں	مرادھوارہ کا تاریخی، علمی و ادبی پس منظر	
۵۵	محمد غالب نشتر	منظہر الزماں خان کی ناولٹ نگاری	
۶۵	ڈاکٹر محمد آفتاب عالم	اسکولوں کی مجموعی ترقی اور انتظامیہ کا کردار	
۷۴	ڈاکٹر عبدالباسط	ایک قطرہ خون: ایک تجزیاتی مطالعہ	
۸۲	ڈاکٹر سیدہ بانو	ترقی پسند منظر نامے میں مجاز کارومانی مزاج	
۸۹	ڈاکٹر محمد تنویر مظہر	فضیل جعفری کی تنقید نگاری	
۹۴	ڈاکٹر رافتہ بیگم	منظر کاظمی کے تین اہم افسانے	
۱۰۳	پروفیسر مشتاق احمد آئی ٹیل	خواتین کی اعلیٰ تعلیمی اداروں میں شرکت	
۱۱۲	ڈاکٹر گلاب سنگھ	داستان سے افسانے تک کا سفر: ایک جائزہ	
۱۱۶	طارق چغتاری (علی گڑھ)	نیم پلیٹ	• اسلوب و بیان (افسانے)
۱۲۶	ناصر عباس نیر (پاکستان)	عقیدہ	
۱۳۳	شاہد اختر (کانپور)	ربانی کے بعد کی قید	
۱۳۳	قائد حسین کوثر (الہ آباد)	سبھا	
۱۴۹	قائد حسین کوثر (الہ آباد)	نوری	
۱۵۵	رفیع حیدر انجم (بہار)	دو بیاسے	
۱۶۰			• فکر و آہنگ (نظمیں)
			شاہین/عاقل زیادہ/طیب پاک/عالم زیب شناس/سنجر بلال بھارتی

ISSN 2348-7119

© بحق ناشر محفوظ تا ہم مژگان کے حوالے کے ساتھ مضامین نقل کئے جاسکتے ہیں

RNI No. : WBURD/0335/98(TC)

SEHMAHI **MIZGAAN** KOLKATA

A Literary Urdu Quarterly

Vol. : 23 Issue : 69-70

April-2022 to September 2022

Editorial Board

Prof. Rais Anwar, Prof. Shahnaz Nabi, Prof. Moinuddin Jinabade
Prof. Shahpar Rasool, Prof. Anwar Pasha, Prof. Kauser Mazhari
Khalid Ebadi, Dr. Sanjar Helal Bharti, Md. Ghalib Nishtar

Editor (Honorary)

DR. NAUSHAD MOMIN

اندرون ملک

نی شماره -150 روپے /خصوصی شمارے -600 روپے
زر سالانہ -800 روپے (بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک/کوریر)

بیرون ملک

سعودی عرب/امارات : زر سالانہ 250 ریال/درہم (بذریعہ ہوائی ڈاک/کوریر)
امریکہ/دیگر ممالک : 50 امریکی ڈالر، برطانیہ : 50 پونڈ
خصوصی معاونت : -5000 روپے

ازراہ کرم چیک یا ڈرافٹ پر صرف MIZGAAN ہی لکھیں

UNION BANK OF INDIA

RAK Road Branch, Kolkata-700016

A/c No. : 454602010004262

IFSC Code : UBIN 0545465

• قانونی مشیر: پروفیسر سرفراز احمد خان (ایڈووکیٹ)

• کمپوزنگ : سوفٹ لائن گرائف، کولکاتا-13(9007312839)

• مژگان کے مشمولات سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں۔

• مژگان سے متعلق تنازعات کی قانونی چارہ جوئی کا حق صرف کولکاتا کی عدالت کو ہوگا۔

• مژگان ایک غیر تجارتی، غیر سیاسی اور غیر سرکاری ادارہ/رسالہ ہے، جس سے منسلک افراد

بلا معاوضہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔

اعلیٰ تعلیمی اداروں میں خواتین کی شرکت

پروفیسر مشتاق احمد آئی پٹیل

پروفیسر آف ایجوکیشن، مانو، حیدرآباد

1.0 تلخیص

خواتین کی آبادی کل آبادی کا 50% ہے۔ تعلیم اور مختلف پیشوں میں ان کی شرکت آبادی کے لحاظ سے کم ہی نظر آتی ہے۔ سیفونا (2006) کا ماننا ہے کہ سماج میں عورتوں کو ماتحت پوزیشن میں ہی رکھا گیا ہے اور ان کی تعلیم کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ خواتین کی حصہ داری نہ صرف پرائمری تعلیم میں بلکہ اعلیٰ تعلیم میں بھی بہت ہی کمزور نظر آتی ہے۔ اس پس منظر میں اس مضمون میں یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا میں عورتوں کی آبادی کے لحاظ سے ہمارا ملک کس ڈون میں آتا ہے۔ ملک میں خواتین کی آبادی و خواندگی کا کیا حال ہے؟ خواتین کے لئے کوئی خصوصی ادارے قائم ہیں، ان کی رہائش کا کیا انتظام ہے؟ کیا ہمارے ملک میں بیرون ملک طلباء کی اعلیٰ تعلیم کا کوئی نظم ہے؟

کلیدی الفاظ: اعلیٰ تعلیم، شرکت داری، ادارہ، صنف

2.0 تمہید

مشہور مقولہ ہے: 'ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، اور ایک عورت کی تعلیم پورے کنہ کی تعلیم ہے۔' اگر ہم سماج کی ترقی چاہتے ہیں تو صرف لڑکوں کی تعلیم پر انحصار نہ کرتے ہوئے مستقبل کے گھر سنوارنے والے افراد یعنی ہمارے لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دینی چاہئے۔ یہ تعلیم صرف ابتدائی تعلیم نہ رہ کر اعلیٰ تعلیم تک منتقل ہونا ضروری ہے، کیونکہ افراد کی کمائی ان کی تعلیم پر انحصار کرتی ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کوئی ان پڑھ کوئی ڈاکٹر یا انجینئر کی اوسط تنخواہ کے مطابق نہیں کما سکتا، یعنی آپکی کمائی راست نسبت رکھتی ہے آپکی تعلیم سے۔ یعنی قوم کی اوسط کمائی یعنی GDP اس وقت تک نہیں بڑھ سکتی جب تک اس کے شہریوں کی اوسط کمائی نہ بڑھے، یعنی سبھی شہری اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، جس میں عورتیں بالخصوص شامل

اس کہانی میں منظر کاظمی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تعداد کوئی جنس نہیں ہوتی اور مقصد سے بڑا کوئی جرنیل نہیں ہوتا۔ اس لیے میدان کر بلا میں جیت "سیاہ غلاف" کی حفاظت کرنے والے کی ہوئی۔ لیکن آج جب کہ ہماری تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے تو اس کے باوجود ہم اپنی عزت اور عظمت بچانے میں ناکام ہیں اس لیے منظر کاظمی اپنی "مردہ قوم" سے بہت اہم سوال کرتے ہیں جب ہمیں زندہ قوموں کو زندہ رکھنے کے لیے وراثت میں اپنے لہو کو بہانے کا فن ملا تھا تو ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ ہماری شامیں تو پہلے ہی بجلائی ہوئی تھیں لیکن مغربی تہذیب کا لبادہ اوڑھتے ہی ہماری صحیحیں دھند میں لپٹ گئیں۔ اب ہماری زندگی میں کبھی بھی دن کا سورج طلوع نہیں ہوگا۔ اور ہمیں ساری زندگی تاریکیوں میں سفر کرنا پڑے گا۔ ہم نے اپنے جسم کے مشرقی لہو کو مغربی سرنج سے باہر نکال دیا ہے۔ اس لیے خون بہانے کی وہ رسمیں ہم اتار لیں تو ایک بار پھر ہماری صحیحیں روشن ہو جائیں گی۔

منظر کاظمی نے اس کہانی میں مغرب اور مشرق کے فرق کو بتاتے ہوئے حضرت امام حسین کی شہادت کا ذکر بھی بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ یزید کی فوجوں کے ہاتھوں حضرت امام حسین کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔

کے ماہرین جیسے ڈاکٹر محمد انجم انصاری سے تعلق پیدا کر کے تجزیات حتمی شکل دی گئی، یہ طے پایا کہ خام ڈیٹا کا موازنہ دلکش نہ ہوگا اور موازنہ میں آسانی نہیں ہوگی، اس لئے دو یا دو سے زیادہ متغیرات کے خام ڈیٹا کا فیصد نکال کر اس کا موازنہ کیا گیا۔ مزید یہ کہ اس گراف کو بنانے کی گنجائش Google Sheet میں موجود ہے تو گراف کی شکل بنا کر اسے اردوان پیج کے صفحات میں شکل کے طور پر امپورٹ کر کے پیش کیا گیا ہے۔

4.1 عملیں تسویبیں:

ادارہ: اس مضمون میں ادارہ کا مطلب گورنمنٹ کی تسلیم شدہ کالج اور یونیورسٹیوں ہیں، جن کا ڈیٹا AISHE میں موجود ہے۔

صنف: اس مضمون میں صنف سے مراد لڑکیاں، خواتین و عورتیں ہیں جو اعلیٰ تعلیم سے جڑی ہیں اور جن کا ذکر طالب علم یا استاد یا دیگر کسی صلاحیت سے AISHE کے ڈیٹا میں ملتا ہے۔

اعلیٰ تعلیم: 3+2+10 نظام تعلیم میں 3 یعنی ڈگری یا اس سے آگے کی تعلیم ہے، جو UGC سے تسلیم شدہ ادارہ فراہم کرتے ہیں۔

4.2 مطالعہ کی وسعت

اس مطالعے کے نتائج سے عوامی پالیسی بنانے میں مدد ملے گی تاکہ معاشرے کے پسماندہ طبقے (خواتین) کا اعلیٰ تعلیم میں اپنا حصہ بڑھانے کے لیے بہتر اسکیمیں سنبھالی جائیں۔ اس مطالعہ سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں خواتین کی شرکت کیا ہے؟ اور اس کے کیا مضمرات (implications) ہیں؟ اس مطالعہ سے یہ پتہ چلے گا کہ اعلیٰ تعلیم میں خواتین کی شرکت کیسی ہے۔ اس مضمون میں صرف ابتدائی تجزیات کیے گئے ہیں، اور مزید تجزیات کیے جاسکتے ہیں۔ حالانکہ ڈیٹا دونوں صنفوں کا ہے لیکن تجزیہ کیلئے خیال رکھا گیا ہے کہ لڑکیوں کے نظریے سے مضمرات شامل کئے جائیں۔

عورتوں کی پوزیشن جاننے کے لیے مضمون نگار نے تقریباً پانچ تحقیقی سوالات فریم کئے ہیں، اس مضمون کے صفحات کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے ان سوالات کا یہاں ذکر الگ سے نہیں کیا گیا ہے، بلکہ آگے آنے والے پیراگرافس میں ان سوالات کے ساتھ متعلقہ تجزیات اور مباحثے لکھے گئے ہیں۔

5.0 تجزیہ اور مباحثہ

Q1: دنیا کی آبادی میں خواتین کا حصہ کتنا ہے؟

UNO کے آبادی کے تصور کے مطابق خواتین کی آبادی اُس آبادی کا فیصد ہے جو خواتین پر مشتمل ہے۔ یہاں لفظ آبادی اس ڈی میٹیکو تعریف پر مبنی ہے، جو قانونی حیثیت یا شہریت سے قطع نظر تمام

ہیں۔ عورتوں کی تعلیم، اس کے ضروری سہولیات کو جاننے کی سعی اس مضمون میں کی جا رہی ہے۔

3.0 متعلقہ ادب کا جائزہ:

اقوام متحدہ سبھی کی تعلیم کو بنیادی حق مانتی ہے، جس میں خواتین کی تعلیم بھی ہے، انکا ماننا ہے، ”تعلیم ایک بنیادی انسانی حق ہے، اور اسے انسانی شخصیت کی مکمل نشوونما اور انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے احترام کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ تعلیم تمام اقوام کے درمیان افہام و تفہیم، رواداری اور دوستی کو فروغ دیتی ہے۔ (Ostrosky 2015) کہتے ہیں کہ باختر انتخاب کرنے، فوری افق اور مواقع سے پرے دیکھنے اور عوامی فیصلہ سازی میں آواز اٹھانے کے لیے تعلیم ضروری ہے اور بالخصوص ان کے مطابق خواتین کی تعلیم ضروری ہے، لیکن ہمیں جاننا ہے کہ کیا خواتین کے لئے ایسے مواقع موجود ہیں۔ (Sifuna 2006) تجویز کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کے داخلوں میں خواتین کی شرکت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑھتے ہوئے بریکنگ کورسز (bridging courses) اور ٹیکنالوجی پر مبنی ٹریننگی اداروں (tertiary institutes) کے طلباء کے لیے یونیورسٹی کے داخلوں میں کرڈٹ ٹرانسفر کی اجازت دینے کے لیے کچھ مثبت اقدامات کیے جائیں۔ کیا خواتین کے مسائل ان کے رہائشی علاقوں کی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں؟

بروک و دیگر (Brock et. al. 1997) کے مطالعہ کے مطابق دیہی علاقے میں رہائش پذیر خواتین کو مردوں کے مقابلہ غریب اور غذا اہلیت کی کمی جیسے صحت کے اثرات سمیت کئی عوامل تعلیم میں انکی شرکت کو متاثر کرتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم میں خواتین کی مساوی شرکت کی وسیع قانونی بنیادیں کچھ ممالک میں مناسب طریقے سے قائم نہیں کی گئی ہیں۔ خواتین کے لیے یکساں مواقع واضح طور پر مسترد کیے گئے ہیں۔ ” بہت سے مطالعات نے ترقی پذیر ممالک میں پرائمری اور سیکنڈری تعلیم میں صنفی فرق کا تجزیہ کیا ہے، جبکہ (Subbarao 1994) نے جوڈیشی، یا یونیورسٹی کی سطح پر اس فرق کا تجزیہ کرتا ہے، اور زیر غور مضمون اس تجزیہ کو آگے لے جانے کی سعی ہے۔ انہیں کچھ سوالات اور موجودہ دستیاب متعلقہ ادب کے گپ نے تفتیش کار کو ہندوستانی اعلیٰ تعلیم میں خواتین کی حیثیت کا جائزہ لینے پر آمادہ کیا۔

4.0 مطالعہ کا طریقہ کار

مضمون نگار نے یو این اور AISHE (2020-21) ویب سائٹ سے ڈیٹا جمع کر کے اس کا مطالعہ کیا، اور ڈیٹا اسے ابتدائی تجزیات حاصل کیے۔ مختلف سوالات کے جوابات کی تلاش میں حاصل ڈیٹا کی کل جمع کو ہر سوال کے مطابق ایک جدول میں رکھ کر فیصد معلوم کیا گیا۔ اس طرح حاصل شدہ ڈیٹا کو گراف/ترسیل کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ اس پیشکش کے طریقے کی تصدیق کے لئے اس علاقے

مردوں کی خواندگی %56.93

ہے، جو تشویش کا باعث ہونا
ضروری ہے۔

Q3: علاقے کے لحاظ سے
لڑکیوں اور تمام اصناف کے
اداروں کی تعداد کتنی ہے؟

جدول نمبر ۲: علاقے کے لحاظ سے لڑکیوں اور تمام اصناف کے اداروں کی تعداد

No. and Percentage	Gender	Locality	Institution
578 (98.97%)	All Gender	Urban	یونیورسٹیز
6 (1.03%)	Female		
400 (97.80%)	All Gender	Rural	
9 (2.20%)	Female		
13635 (86.32%)	All Gender	Urban	کالجس
2160 (13.68%)	Female		
21426 (91.51%)	All Gender	Rural	
1988 (8.49%)	Female		

مختلف اداروں جیسے یونیورسٹیز اور کالجوں میں لڑکیوں اور تمام اصناف

باشندوں کو شمار کرتی ہے۔
یعنی UNO کسی ملک
میں رہنے والے تمام
شہریوں کی مردم شماری
کرتے ہوئے اس مردم
شماری میں خواتین کی
شرکت کا حصہ معلوم کرتا
ہے اس ضمن میں جب
ہم دنیا کے نقشے میں
دیکھتے ہیں تو خواتین کی

خاکہ نمبر ۱: آبادی، خواتین (کل آبادی کا %)۔ ہندوستان

آبادی کے لحاظ سے پانچ ٹرون کئے گئے ہیں، جن میں ہمارا ملک اعلیٰ صف یعنی جہاں خواتین کی شرح
مردوں کے مقابلے میں %44 سے بھی زیادہ خواتین کی آبادی کی شرح والی کیٹیگری میں کھڑا نظر آتا
ہے۔ حالانکہ یہ چند ممالک سے بہتر ہے، لیکن ان سے بہتر نہیں جن ممالک میں خواتین کی آبادی مردوں
کے مقابلے میں نصف سے زیادہ ہے۔

اب ہم آنے والے سیکشن میں خصوصی طور پر بھارت کی طرف رخ کریں گے اور مزید تجزیات
دیکھیں گے۔

Q2: آبادی اور خواندگی کی صنفی شرکت کیا ہے؟

جدول نمبر ۱: آبادی میں خواتین کا حصہ اور خواندگی کی شرح

Indicators	مرد Males	خواتین Females
آبادی Population	623270258 (51.47%)	587584719 (48.53%)
خواندگی Literate	434763622 (56.93%)	328875190 (43.07%)

جب ہم ہمارے ملک میں خواتین کی آبادی کی شرح مردوں کے مقابلے میں دیکھتے ہیں تو
ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواتین کی آبادی %48.53 اور مرد کی آبادی %51.47 ہے۔ اسی طرح سے
شرح خواندگی میں بھی عورتیں مردوں سے پچھڑ رہی ہیں جہاں عورتوں کی خواندگی محض %43.07 اور

خانہ نمبر ۳: مختلف اداروں میں مختلف اصناف کے لیے ہاسٹل، ہاسٹل کی سہولتیں اور رہائش پذیر طلباء کی تعداد اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لئے یونیورسٹیوں و کالجوں میں موجود ہاسٹل کی تعداد اس میں داخلگی کی گنجائش اور اس میں رہائش پذیر طلباء کی تعداد معلوم کی گئی جس سے فیصد معلوم ہوا۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کے لئے 41.17% ہی ہاسٹل ہیں جبکہ لڑکوں کے لئے جو 54.93% اور دیگر اصناف کے لیے 3.90%۔ جب صنفی طور پر پر موازنے میں طلبہ کے داخلگی کی گنجائش کو جانچا گیا تو لڑکیوں کو صرف 38.80% لڑکوں کو 58.81% اور دیگر اصناف کے لئے 2.39% گنجائش موجود ہے۔ اسی طرح جب ہوسٹل میں رہائش پذیر طلبہ کا صنفی موازنہ کیا گیا تو پتہ چلتا ہے کہ جتنے طلباء ہاسٹل میں رہائش پذیر ہیں ان میں لڑکیاں 39.29% فیصد لڑکے 58.29% اور دیگر اصناف 2.28% ہیں۔

اسی طرح کالجوں میں لڑکیوں کے لئے 53.23% ہی ہاسٹل ہیں جبکہ لڑکوں کے لئے جو 44.71% اور دیگر اصناف کے لیے 2.05% ہاسٹل ہیں۔ جب کہ صنفی طور پر موازنے میں طلباء کے داخلگی کی گنجائش کو جانچا گیا تو لڑکیوں کو 53.00% لڑکوں کو 45.37% اور دیگر اصناف کے لئے 1.63% گنجائش موجود ہے۔ اسی طرح جب ہاسٹل میں رہائش پذیر طلبہ کا صنفی موازنہ کیا گیا تو پتہ چلتا ہے کہ جتنے طلباء ہاسٹل میں رہائش پذیر ہیں ان میں لڑکیاں 53.41% فیصد لڑکے 44.83% اور دیگر اصناف 1.76% ہیں۔

اس تجزیہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لڑکیوں کے لئے کالجوں میں رہائش کی سہولیات بہتر ہیں، لیکن ان سہولیات کو یونیورسٹیوں میں بھی لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔

کے اداروں کی تعداد معلوم کی گئی

اور اس کا فیصد معلوم کیا گیا۔ اس

تجزیے سے پتہ چلا کہ شہری

علاقوں میں 1.03% لڑکیوں

اور 98.97% فیصد تمام اصناف

کی یونیورسٹیوں اور دیہی علاقوں میں

97.97% اور 2.20% لڑکیوں اور

خانہ نمبر ۳: علاقے کے لحاظ سے لڑکیوں اور تمام اصناف کے اداروں کی تعداد

تمام اصناف کے یونیورسٹیوں ہیں۔

اسی طرح شہری علاقوں میں 13.68% لڑکیوں اور 86.32% فیصد تمام اصناف کی کالجوں

اور دیہی علاقوں میں 8.49% لڑکیوں اور 91.51% تمام اصناف کے کالجوں ہیں۔ لیکن یہ غور طلب

بات ہے کہ تمام اصناف کی کالجوں میں یکساں مواقعوں کے ساتھ لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔

Q4: مختلف اداروں میں مختلف اصناف کے لیے ہاسٹل، ہاسٹل کی سہولتیں اور رہائش پذیر طلباء کی تعداد کتنی

ہے؟

جدول نمبر ۳: مختلف اداروں میں مختلف اصناف کے لیے ہاسٹل، ہاسٹل کی سہولتیں اور رہائش پذیر طلباء کی تعداد

Residents	Intake	No. of Hostels	/Gender General	Institute
680659 (58.43%)	795942 (58.81%)	3182 (54.93%)	Boys	University
457772 (39.29%)	525096 (38.80%)	2385 (41.17%)	Girls	
26540 (2.28%)	32286 (2.39%)	226 (3.90%)	Others	
1088354 (44.83%)	2055881 (45.37%)	13535 (44.71%)	Boys	Colleges
1296578 (53.41%)	2401509 (53.00%)	16113 (53.23%)	Girls	
42802 (1.76%)	73785 (1.63%)	622 (2.05%)	Others	

مالیات فراہم کرتی ہے، اس لئے ہمیں یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہماری حکومت اعلیٰ تعلیم اور خاص طور پر خواتین کی تعلیم پر سرمایہ لگا رہی ہے اور لگا رہی ہے تو کتنا؟

نتیجہ

اس مطالعہ سے، بہت ساری نئی معلومات ملیں اور نئے زاویے سامنے آئے جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خواتین کی آبادی مردوں سے کم ہے لیکن ان کی خواندگی مردوں کے مقابلے میں اور بھی کم ہے، اس لئے ایسی اسکیموں کی ضرورت ہوگی جس سے اس میں بہتری لائی جاسکے۔ حالانکہ لڑکیاں عام کالجس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لیکن اگر ان کے لئے شخص ادارے قائم کئے جائیں تو بہت بہتر ہوگا۔ اس تجربہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لڑکیوں کے لئے کالجس میں رہائش کی سہولیات بہتر ہیں، لیکن ان سہولیات کو یونیورسٹیوں میں بھی لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین کی تعلیم میں بہت کچھ ہوا اور ہو رہا ہے، لیکن ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔

حوالہ جات

۱۔ مردم شماری کا ڈیٹا ۱۱۰۲ گورنمنٹ آف انڈیا

۲۔ ۱۲۰۲ کا ورلڈ بینک کا ڈیٹا

https://censusindia.gov.in/census.website/data/data-visualizations/PopulationSearch_PCA_Indicators

3. Brock, C., & Cammish, N. (1997). Factors Affecting Female Participation in Education in Seven Developing Countries. Education Research Paper.
4. Buckner, E. (2013). Access to higher education in Egypt: Examining trends by university sector. Comparative Education Review, 57(3), 527-552.
5. Fahim, Y., & Sami, N. (2010). Access to and equity in financing higher education in Egypt. Financing higher education in Arab countries, 11.
6. Ostrosky, C. M. (2015). Women's access to education in the Middle East.
7. Sifuna, D. N. (2006). A review of major obstacles to women's participation in higher education in Kenya. Research in Post-Compulsory Education, 11(1), 85-105.
8. Subbarao, K. (Ed.). (1994). Women in higher education: Progress, constraints, and promising initiatives. (Vol. 244). World Bank Publications.

Q5: غیر ملکی لڑکیوں اور لڑکوں کی ہندوستانی اداروں میں شرکت کتنی ہے؟

جدول نمبر ۴: غیر ملکی لڑکیوں اور لڑکوں کی ہندوستانی اداروں میں شرکت

ادارہ	صنف	تعداد
یونیورسٹیز	لڑکے	13881 (64.81%)
	لڑکیاں	7536 (35.19%)
کالجس	لڑکے	17530 (67.35%)
	لڑکیاں	8497 (32.65%)

ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ

بیرون ملک (غیر ملکی) طلباء بھی

ہمارے اداروں میں تعلیم حاصل کر

رہے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں

لڑکیوں کی شرکت 35.19% اور

لڑکوں کی 64.81% ہے، جبکہ

کالجس میں لڑکیاں 32.65% اور

لڑکے 67.35% پڑھ رہے ہیں۔

کچھ ایسی سکالرشپ سکیم یا ہوٹل سہولیات فراہم کی جائیں جو لڑکیوں

کی ضرورت کے موافق ہوں تو غیر ملکی لڑکیوں کی ہندوستانی تعلیم میں شرکت بہتر ہو سکتی ہے۔

مزید تحقیق کے لیے تجاویز

یہ تحقیق خواتین کے مختلف تعلیمی پہلوؤں پر ابتدائی رجحانات بتلاتی ہے، جو (2020-21) AISHE

سے لئے گئے ہیں۔ اس میں مزید تحقیق نئے زاویوں کو پیش کرے گی۔ اس سروے ڈیٹا سے بڑھ کر

مختلف اسکیموں، مختلف تعلیمی پالیسیوں، گورنمنٹ اور پرائیویٹ اداروں کی شراکت پر کام کیا جاسکتا

ہے۔ خواتین کی تعلیم پر مقدراری کے معیاری تحقیق بھی کی جاسکتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم میں کئے جا رہے سرمایہ

کاری پر تحقیق ہو سکتی ہے۔ بقول فیہم وسمیج (2010) مصری حکومت اعلیٰ تعلیم سمیت بنیادی تعلیم کے لئے